

УДК 811

*Л. В. Михайлова***СКЛАДНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ**

Об'єктом дослідження цієї роботи є складний директивний мовленнєвий акт в англomовному дискурсі.

Розглядаються засоби вираження складного директивного мовленнєвого акту в англomовному дискурсі 16-20 ст., а також детально розглядаються особливості його перекладу українською мовою.

Явище дискурсу вивчається в прагмалінгвістиці, соціолінгвістиці та в інших галузях знань, також це явище має багато трактувань.

Мовленнєвий акт є елементарною одиницею мовленнєвої комунікації, основними його рисами є інтенціональність, цілеспрямованість і конвенціональність. Існує велика кількість класифікацій мовленнєвих актів на основі різноманітних критеріїв. Директивний мовленнєвий акт є спробою мовця досягти того, щоб співрозмовник щось зробив. Директивні мовленнєві акти можуть бути прямими та непрямими, а також простими чи складними.

Складні директиви можуть бути складними, композитними або комплексними. Задля досягнення успішності мовленнєвого акту мовець має враховувати комунікативну ситуацію, характеристики адресата (вік, професію, інтереси, характер, тощо). Згідно з ситуацією спілкування адресат обирає мовні засоби. Для посилення впливу складного мовленнєвого акту використовують лексичні засоби, лексико-прагматичні та граматичні засоби.

Складний мовленнєвий акт разом з реакцією на нього утворюють діалогічний дискурс. Успішним переклад складного директивного мовленнєвого акту можна вважати, якщо досягнуто динамічної еквівалентності.

Для досягнення адекватного перекладу вдаються до трансформації як на граматичному так і на лексичному рівнях.

Ключові слова: мовленнєвий акт, прагмалінгвістика, дискурс, інтенціональність, директив, непрямі мовленнєві акти, складні мовленнєві акти, комунікативна ситуація, діалогічний дискурс, перекладацька трансформація.

Михайлова Л. В. Сложные речевые акты в англоязычном дискурсе и особенности их перевода.

Объектом исследования этой работы являются сложные директивные речевые акты в англоязычном дискурсе.

Рассматриваются способы выражения сложного директивного речевого акта в англоязычном дискурсе 16-20 вв., а также детально рассматриваются особенности его перевода на украинский язык.

Явление дискурса изучаются в прагмалингвистике, социолингвистике и в других областях, так же дискурс по-разному трактуется.

Речевой акт является элементарной единицей речевой коммуникации, главными его характеристиками являются интенциональность, целенаправленность и конвенциональность. Существует большое количество классификаций речевых актов на основании различных критериев. Директивный речевой акт представляет собой попытку говорящего повлиять на адресата таким образом, чтобы он совершил некое действие.

Директивные речевые акты могут быть прямыми и косвенными, а также простыми и сложными. Сложные директивы могут быть составными, композитными и комплексными.

Для достижения успешности речевого акта говорящий должен принять к сведению коммуникативную ситуацию, характеристики адресата (возраст, профессию, интересы, характер и т.д.).

Для усиления влияния воздействия сложного речевого акта используются лексические способы, лексико-прагматические способы, а так же грамматические.

Сложный речевой акт в единстве с реакцией на него образуют диалогический дискурс.

Успешным перевод сложного речевого акта можно считать тот, при котором достигается динамическая эквивалентность.

Для достижения адекватного перевода используют переводческие трансформации как на грамматическом так и на лексическом уровнях.

Ключевые слова: речевой акт, прагмалингвистика, дискурс, интенциональность, директив, косвенные речевые акты, сложные речевые акты, коммуникативная ситуация, диалогический дискурс, переводческие трансформации.

Mykhailova Liudmila. Complex Speech Acts in English-speaking discourse and the peculiarities of their translation.

The object of this research is a complex directive speech act in English-speaking discourse.

Different ways of expression of the complex directive speech act in English-speaking discourse in the 16th-20th c. are considered also the peculiarities of the translation of the such speech acts are analyzed.

The Phenomenon of discourse is studied not only in pragmalinguistics, but also in sociolinguistics and in other areas of science. Speech act is an elementary unit of

communication, its main characteristics are: intention and direction. There are a lot of different classifications of speech acts on the basis of different criteria.

Directive speech act is an attempt of the speaker to make another speaker do something. Directive speech acts can be direct and indirect, simple and complex. Complex directives can be compound, composite.

To realize a speech act successfully, the speaker must take into account the communicative situation, the characteristics of another speaker such as age, profession, mood, interests, character and so on.

According to the communicative situation, the speaker chooses difficult ways of expression of speech act.

To make the influence of the complex speech act stronger, lexicopragmatic and grammar means are used.

The Complex Speech Act with its reaction are called dialogue discourse. The translation of the complex speech act can be called successful only if dynamic equivalence is achieved.

Translation transformations are widely used while translating complex speech acts.

Key words: speech act, pragmalinguistics, discourse, intention, directive, indirect speech acts, complex speech acts, communicative situation, dialogue discourse, translation transformations.

Об'єктом дослідження в даній роботі є складний директивний мовленнєвий акт в англomовному дискурсі XVI-XX ст.

Предметом дослідження є засоби вираження складного директивного мовленнєвого акту в англomовному дискурсі XVI-XX ст. та особливості його перекладу українською мовою.

Актуальність дослідження, обумовлена соціальною значимістю складних директивних мовленнєвих актів в процесі міжособистісної комунікації;

Серед багатьох напрямків досліджень в сучасній лінгвістиці значне місце посідає аналіз дискурсу. Явище дискурсу багатогранне і вивчається в прагмалінгвістиці, соціолінгвістиці, когнітивній лінгвістиці, психолінгвістиці та ін. До вивчення питань дискурсу зверталися зокрема Н. Арупонова, А. Блекледж, М. Бахтін, А. Вежбицька, Р. Водак, В. Демянов, Т. ван Дейк, Ю. Караулов, Г. Почепцов, Н. Фейкроду, І. Шевченко та ін..

Як стверджує С. Мілз, спектр визначень дискурсу ширше, ніж у будь-якого іншого терміну [12, с. 23].

Так, наприклад, П. Серіо виділяє вісім різних визначень дискурсу:

1. еквівалент поняття «мовлення» (по Ф. Соссюру), тобто будь-яке конкретне висловлювання;
2. одиниця, яка за розмірами перевищує вислів;
3. вплив висловлювання на його одержувача з урахуванням ситуації висловлювання;
4. бесіда як основний тип висловлювання;
5. мовлення з позиції мовця на відміну від оповідання, яке не втрачує такої позиції (по Е. Бенвеністу);
6. вживання одиниць мови, їх мовленнєву актуалізацію;
7. соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань, наприклад, феміністичний, адміністративний дискурс;
8. теоретичний конструкт, призначений для дослідження умов вироблення тексту [5, с. 14–18].

Мовленнєвий акт визнається елементарною одиницею мовленнєвої комунікації та вивчається в межах прагмалінгвістики – «галузь мовознавства в центрі уваги, якої знаходиться спілкування, яке реалізується комунікантами в певних соціальних і міжособових умовах з певними мотиваціями та намірами, з використанням спеціальних мовних засобів» [7, с. 5]. Головна ідея теорії мовленнєвих актів полягає в тому, що, коли ми виголошуємо певне висловлювання в комунікативній ситуації, ми здійснюємо певну дію, яка зумовлена нашим наміром. Основними рисами мовленнєвого акту є умисність (інтенціональність), цілеспрямованість і конвенціональність [1, с. 71; 2, с. 5].

М. Хеллідей виділяє основні характеристики мовленнєвого акту згідно з різними лінгвістичними концепціями [11, с. 24–31]:

- 1) умови успішності мовленнєвого акту закладені в тому, що в межах прийнято відносити до модусу – це відповідна складова речення, його перформативна частина;
- 2) мовленнєвий акт – це елементарна одиниця мови, послідовність мовних виразів, вимовлена одним мовцем, прийнятна і зрозуміла щонайменше одному з безлічі інших носіїв мови;
- 3) мовленнєвий акт пов'язує між собою невербальну та вербальну поведінку;
- 4) мовленнєвий акт з'єднує речення з висловлюванням.

Велика кількість дослідників зверталася до класифікації мовленнєвих актів, серед них можна відзначити Дж. Остіна, Дж. Серля, Дж. Ліча, Г.Г. Почепцова, К. Баха і Р. Харніша, Дж. Оуера,

Д. Вундерліха, Б. Фрейзера, Т. Балмера та В. Бренненштуля, А. Вежбицьку.

На сьогоднішній день немає однастайності щодо класифікації мовленнєвих актів, оскільки в основу існуючих класифікацій покладено різні ознаки мовленнєвого акту.

Так, В.І. Карасик пропонує свою класифікацію мовленнєвих актів, в основу якої покладено три критерії, що характеризують статусні відносини комунікантів: 1) маркованість статусу, 2) фіксованість статусу, 3) вектор статусу.) [4, с. 119].

Відповідно до засобів вираження мовленнєві акти поділяються на прямі та непрямі [7, с. 156].

Директивний мовленнєвий акт – це такий мовленнєвий акт, що, як писав Дж. Серль, «представляє собою спроби... з боку мовця... досягти того, щоб реципієнт щось здійснив» [6, с. 182].

О.Л. Дмитренко визначає директивний мовленнєвий акт як «воєвиявлення, адресоване мовцем своєму співрозмовнику і спрямоване на виконання слухачем мовленнєвої дії та її перетворення із ірреальної на реальну з урахуванням інтенції мовця» [2, с. 6].

Директивні мовленнєві акти бувають простими та складними. Складний директивний мовленнєвий акт буває складеним, композитним та комплексним.

В складених директивних мовленнєвих актах поєднуються директиви та метакомунікативні мовленнєві акти-функції (звертання, привітання, метамовленнєві вибачення та ін.).

“Do something to please me, Walter.” /O. Henry, “Rolling Stone”/

“Pardon me, madam: no need of explanation; your own fine sense must inform you that one of your frowns would be a sufficient substitute for capital punishment.” /Ch. Bronte, “Jane Eyre”/

Композитні директивні мовленнєві акти характеризуються «сукупністю простих директивів одного й того ж іллокутивного виду, але також можуть сполучатися директиви різних видів» [3, с. 87]. У композитних директивних мовленнєвих актах прості мовленнєві акти-функції знаходяться у відношенні координації та, як правило, доповнюють одне одного.

В комплексному директивному мовленнєвому акті «компонентні мовленнєві акти-функції знаходяться в субординативному прагмасемантичному відношенні» [3, с. 98]. Комплексні директивні

мовленнєві акти складаються з головного мовленнєвого акту-директива-тезиса та підпорядкованого «мовленнєвий акт-обґрунтування» [3, с. 98].

“You ought not to think yourself on an equality with the misses Reed and Master Reed, because misses kindly allows you to be brought up with them” /Ch. Bronte, “Jane Eyre”/.

Задля досягнення успішності директивного мовленнєвого акту мовець має враховувати комунікативну ситуацію, характеристики адресата (вік, професію, інтереси, характер, темперамент тощо).

Згідно з ситуацією спілкування адресант обирає мовні засоби. Результативність складного директивного мовленнєвого акту залежить від вибору засобів впливу: «...він повинен так побудувати своє мовлення, щоб у вирішальні моменти вибрати слово, що має сильне та міцно установлену прихильність. Без належних обставин слово не завдасть впливу, але без належного слова обставини нічого не дадуть». [8, с. 142].

Для посилення впливу складного директивного мовленнєвого акту використовують різні експресивні мовні засоби. Експресивність – це виразність і сила проявлення почуттів, емоцій, переживань [10, с. 40].

Серед лексичних засобів варто виділити:

- звертання, які можуть нести в собі певну оцінку:

“Sophia, my girl, I urge you, don't ever give him any instance of your attachment” /O. Goldsmith, “The Vigar of Wakefield”/,

“Well, Betty darling, I think we'd better return to our happy little home” /J. Priestley “Dangerous corner”/;

- прислівники:

“Could we discuss everything now, please? That is what we really need” / J. Chase, “Strictly for Cash”/,

“Get dressed – quickly” /S. Sheldon “Morning, Noon and Night”/;

- слова, які несуть в собі оцінку:

“Don't trust Peter, he's the best liar” /D. Francis, “Comeback”/;

- перформативні дієслова:

“I wouldn't recommend you visit Bischoff et Cie on this trip, Alex” /J Archer, “A Matter of Honour”/

- вигуки:

“Oh, shut up, you fool!” /B. Shaw, “Widower's Houses”/

“Oh, for God's sake, Violet, don't go telling everybody the idea.” /F.S. Fitzgerald, “Tender is the night”/

До лексико-граматичних засобів можна віднести:

- підсилювальні прислівники, що позначають різні емоції (страх, захоплення, здивування), міру, ступінь чогось тощо:

“Oh, don't look so dreadfully solemn. You might be a bit brighter” /J. Priestley “Dangerous corner”/;

- модальні дієслова, що виражають можливість, невпевненість:

“Then perhaps you could translate a paragraph from a German letter for me?” /J. Archer “A Matter of Honour”/;

- модальні частки:

“Just wait, my dear. Just wait” /I. Caulder “Truths and Roses”/;

- займенники 2-ї особи:

“Goddamn you, hold still!” /S. Sheldon “Morning, Noon and Night”/

До граматичних засобів посилення семантики спонування відносяться морфологічні засоби:

- зменшувально-пестливі суфікси іменників і засоби вираження найвищому ступені прикметників:

“Go and see what that beautie wants” /B. Shaw, “Heartbreak House”/;

- емфатичне дієслово do (в англійській мові):

“Do please pass on my best wishes” /J. Archer “A Matter of Honour”/;

- синтаксичні засоби: вставні конструкції:

“I say!” said Ogilvy; ‘help keep these idiots back. We don't know what's in the confounded thing, you know!” /H.G. Wells, “The Food of the Gods”/

“I'm sure you ought to be getting back to London” /J. Archer “A Matter of Honour”/;

У ході нашого дослідження було виявлено, що при перекладі існують випадки переходу від одного типу директивного мовленнєвого акту до іншого: прямий акт – непрямий акт, складний – простий акт і навпаки.

“In the name of common decency, Harry, will you remember that you are a gentleman and not a coster on Hamstead Heath on Bank Holiday?” /B. Shaw, “Widower's Houses”/

“Would you dream of behaving like this in London?” /B. Shaw, “Mrs Warren's Profession”/

«- Гаррі, благаю вас, поведьте себе пристойніше! Не забувайте, що ви джентльмен, а не вуличний торговець на недільному пікніку в Гемстед-Гіс!» /В. Владко, «Будинки вдівця»/

«- Хіба ж ви стали б отаке витворяти в Лондоні?» /В. Владко, «Професія пані Ворен»/

Тут перше англійське речення вжите у непрямому директиві, а українське – у прямому директиві із застосуванням антонімічного перекладу. Друге ж англійське речення виражене непрямим констативом, а українське – риторичним запитанням.

“I demand that you leave at once, sir!” he said. “You are breaking and entering!” /J.K. Rowling, “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”/

«- Негайно покиньте нас, сер! – звелів він. – Ви незаконно

Складний директивний мовленнєвий акт разом з реакцією на нього утворюють діалогічний дискурс. Успішним переклад складного директивного мовленнєвого акту можна вважати, якщо досягнуто динамічної еквівалентності, тобто схожих реакцій адресатів у мові оригіналу та перекладу.

Для досягнення динамічної еквівалентності важлива передача функціональних характеристик директивного мовленнєвого акту, що можуть включати денотативну, експресивну, поетичну, металінгвістичну та фактичну функції.

Також, для досягнення адекватного перекладу вдаються до трансформацій як на граматичному, так і на лексичному рівнях.

При перекладі складних директивних актів інколи відбувається їх перехід до простих, або навпаки, прямі директивні акти стають непрямыми.

Особливу складність викликає відтворення вигуків англомовного дискурсу у мові перекладу. Для кожної комунікативної ситуації один і той самий вигук має окреме значення. Перекладачі у деяких випадках для відтворення значення оригіналу додають до складних директивних мовленнєвих актів додаткові вигуки або інші лексичні засоби.

Проведене дослідження перспективно продовжити, на наш погляд, в плані аналізу гендерних відмінностей у вираженні директивних мовленнєвих актів на матеріалі діалогічного дискурсу (на матеріалі драматичних творів).

Список бібліографічних посилань

1. Бацевич, Ф. С. (2010). *Нариси з лінгвістичної прагматики: [монографія]*. Львів : ПАІС, 336 с.

2. Дмитренко, О. Л. (2009). Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : *автореферат дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»*. К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філології, 20 с.
3. Карабан, В. И. (1989). *Сложные речевые единицы: прагматика английских асиндетических полипредикативных образований*. К. : Вища школа, 132 с.
4. Карасик, В. И. (2002). *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Волгоград : Перемена, 477 с.
5. Серно, П. (1999). Как читают тексты во Франции. Вступительная статья. *Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса*. Под. ред. В. Д. Мазо. М. : ОАО ИГ «Прогресс», с. 12–53.
6. Серль, Дж. (1986). Классификация иллокутивных актов. *Новое в зарубежной лингвистике*. М.: Прогресс, Вып. 17: Теория речевых актов, с. 170–187.
7. Серль, Дж. (1986). Что такое речевой акт? *Новое в зарубежной лингвистике*, Вып. 17: Теория речевых актов. М. : Прогресс, с. 151–169.
8. Стивенсон, Ч. (1985). Некоторые прагматические аспекты значения. *Новое в зарубежной лингвистике*, Вып. 16.: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, с. 129–154.
9. Сусов, И. П. (1985). Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы. *Прагматические и семантические аспекты синтаксиса*. Калинин : КГУ, с. 3–12.
10. Формановская, Н. И. (2000). Размышления о единицах общения. *Русский язык за рубежом*, № 1, с. 56–63.
11. Хэллидей, М. (1997). *Теория речевых актов*. М. : Исток, 467 с.
12. Mills, S. (2004). *Discourse*. London: Routledge, 168 p.

References

1. Basevych F. S. (2010). *Narusu z lingvistichnoi pragmatiku: [monografiya]*. [Essays on linguistic pragmatics]. Lviv : PAES, 336 p.
2. Dmytrenko, O. L. (2009). *Dyrektyvni movlennyevi akty v publitsystychnomu dyskursi* [Directive speech acts in journalistic discourse]: *avtoreferat dys. ... kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrayinska mova»*. К.: Kyiv nats. un-t. im. T. G. Shevchenka, In-t filologii, 20 p.
3. Karaban, V. I. (1989). *Slozhnyye rechevye yedynitsy: pragmatika angliyskikh asindeticheskikh polipredikativnykh obrazovaniy* [Complex speech units: pragmatics of English asyndetic polyprings]. К. : Vyshcha shkola, 132 p.
4. Karasik, V. I. (2002). *Yazykovyy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd : Peremena, 477 p.

5. Serio, P. (1999). Kak chitayut teksty vo Frantsii. Vstupitel'naya stat'ya [How to read texts in France. Introductory article]. *Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa*. Pod. red. V.D. Mazo. M. : OAO IG «Progress», p. 12–53.
6. Serl', Dzh. (1986). Klassifikatsiya illokutivnykh aktov [Classification of Illokut Acts]. *Novoyev zarubezhnoy lingvistike*. M.: Progress, Vyp. 17: Teoriya rechevykh aktov, p. 170–187.
7. Serl' Dzh. Chto takoye rechevoy akt? [What is a speech act?]. *Novoye v zarubezhnoy lingvistike*. M.: Progress, Vyp. 17: Teoriya rechevykh aktov, p. 151–169.
8. Stivenson, CH. (1985). Nekotoryye pragmaticheskiye aspekty znacheniya [Some Pragmatic Aspects]. *Novoye v zarubezhnoy lingvistike*, Vyp.16.: Lingvisticheskaya pragmatika. M.: Progress, p. 129–154.
9. Susov, I. P. (1985). Kommunikativno-pragmaticheskaya lingvistika i yeye yedinit'sy [Communicative-pragmatic linguistics and its units]. *Pragmaticheskiye i semanticheskkiye aspekty sintaksisa*. Kalinin : KGU, p. 3–12.
10. Formanovskaya, N. I. (2000). Razmyshleniya o yedinit'sakh obshcheniya [Reflections on units of communication]. *Russkiyyazyk za rubezhom*, № 1, p. 56–63.
11. Khellidey, M. (1997). *Teoriya rechevykh aktov*. M. : Istok, 467 p.
12. Mills, S. (2004). *Discourse*. London: Routledge, 168 p.